

Citación: Fuentes F. Rol social de la educación: reflexiones desde la movilización de los estudiantes de odontología de la Universidad de Talca. Mouth. 2017;1(1):e15092016es. DOI: 10.5281/zenodo.154165

***Correspondencia:**
ffuentesg10@gmail.com

Editor: Cristian González Villena,
Grupo de Educación Continua
Odontológica del Sur (GECOS),
CHILE

Recibido: 7-AGO-2016
Aceptado: 10-SEP-2016
Publicado: 15-SEP-2016

Rol social de la educación: reflexiones desde la movilización de los estudiantes de odontología de la Universidad de Talca

Sr. Editor.

La presente reflexión personal se genera en el marco de la movilización estudiantil que tuvo lugar en la Universidad de Talca durante el primer semestre de 2016¹, donde al igual que en varias universidades del país, se sienten a diario los síntomas de un gran problema existente. La crisis de la educación es una realidad compartida por muchos en Chile^{2,3} y a esto no queda ajena la odontología⁴.

La paulatina precarización del pregrado y el fortalecimiento de una educación de mercado a costa del desfinanciamiento de los planteles estatales es sumamente preocupante; ejemplo de lo anterior es lo inconcebible que se hace la actual planificación de las universidades, muchas veces realizada según la rentabilidad que signifique el impartir carreras^{5,6}.

Listar evidencia para la odontología no es difícil: postgrados dictando materias que antes eran responsabilidad del odontólogo general, pregrado con más horas para habilidades blandas a costa de módulos disciplinares, todas muchas veces con el objetivo único de disminuir el tiempo de inserción laboral y los gastos de los empleadores⁷. La universidad y el mundo académico están siendo silenciosamente instrumentalizados por la empleabilidad, en un mercado educacional donde, entre universidades estatales y privadas, todo vale si se trata de obtener recursos.

Cabe preguntarse qué ocurrirá cuando en unos años se cuestione las ganancias que genere impartir la carrera de odontología, que requiere de una inversión considerable en infraestructura e insumos. La salud de nuestra gente está en juego y es urgente plantear este escenario, pues poderes fácticos se inmiscuyen en la planificación estratégica de los planteles, la apertura de nuevas carreras y la determinación de los perfiles de egreso con una facilidad abrumadora, condicionando la formación profesional de una generación completa de la mano de un concepto hábilmente capturado: la educación basada en competencias.

A modo de conclusión personal, la salud de las personas no puede ser vista como una oportunidad de negocios, así tampoco la educación; el sentido público de la Universidad se está perdiendo y, en su interior, poco a poco el esfuerzo por formar profesionales integrales y críticos de su realidad va cediendo ante el afán de un puñado por formar exclusivamente trabajadores competentes para el mercado laboral.

Esta es una historia larga y difícil de sintetizar; uno sabe cómo comienza, pero no cómo termina. Hoy tenemos una tarea importante: pensar en el bienestar futuro haciéndonos cargo de nuestro presente de forma crítica. Si nuestras universidades no se hacen responsables de la formación continua, al menos seamos nosotros -los estudiantes de odontología- quienes tomemos el toro por las astas. Luego de las movilizaciones del primer semestre del año 2016 los estudiantes regresamos a clases, pero con trabajo pendiente y problemas aún sin solución.

Mouth
ISSN 0719-7659
Curicó, Región del Maule, Chile

twitter.com/mouthcomms
facebook.com/mouthcomms
instagram.com/mouthcomms

Fernando Fuentes González
Estudiante de Odontología, Universidad de Talca
Director Regional para América- Asociación Internacional de Estudiantes de Odontología

REFERENCIAS

1. Entrevista a Fernando Fuentes - Tv Maule. 2016 (Consultado 5 Ago 2016). Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=UAXNwTZBXak>.
2. Mayol Miranda A, Azócar Rosenkranz C. Politización del malestar, movilización social y transformación ideológica: el caso "Chile 2011". *Polis*. 2011;10:163-184.
3. Sepúlveda C. Crisis de la educación superior chilena. *Rev Chil Pediatr*. 2011;82:483-484.
4. Palavecino P. Crisis del sistema sanitario, un ejemplo desde la odontología en Chile. *El Quinto Poder*. 2014 (Consultado 5 Ago 2016). Disponible en: <http://www.elquintopoder.cl/salud/crisis-del-sistema-sanitario-un-ejemplo-desde-la-odontologia-en-chile/>.
5. Brunner JJ. Educación superior en Chile: instituciones, mercados y políticas gubernamentales (1967-2007): Ediciones Universidad Diego Portales; 2009.
6. Villalobos P. Plan Estratégico Universidad de Talca 2015. Talca: Dirección de Planificación y Análisis Institucional, Universidad de Talca; 2011.
7. Díaz C. Universidad de Talca crea nueva carrera de Ingeniería en Videojuegos. *La Tercera*. 2015 (Consultado 5 Ago 2016). Disponible en: <http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2015/11/659-654416-9-universidad-de-talca-crea-nueva-carrera-de-ingenieria-en-videojuegos.shtml>.